

КРАТКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ХУЛИГАНА ИЛИ АГРЕССОРА

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

GAMA, Uberto Afonso Albuquerque da¹, Paula Rodrigues, Ana²

GAMA, Uberto Afonso Albuquerque da, Paula Rodrigues, Ana. **Краткое исследование психоаналитического профиля хулигана или агрессора.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 03, Изд. 12, Том. 06, стр . 05-16 декабря 2018 г. ISSN: 2448-0959, ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/111732

СВОДКА

Каковы основные факторы, которые приводят студентов и людей в целом к склонности к насилию? В какой среде развивается буллинг? Это проблема нашей темы, и это приводит нас к ее анализу с точки зрения психоанализа.

Ключевые слова: Агрессия, Запугивание, Насилие.

ВВЕДЕНИЕ

Цель этой работы — провести краткий психоаналитический анализ набора черт и характеристик хулигана, также известного как агрессор или сварливый в школе и семье, и показать, как психоанализ может способствовать уменьшению этих злоупотреблений и запугивания в школе. и в обществе как один все.

¹ Магистр нейропсихоанализа, бакалавр богословия, лицензиат философии. Психоаналитик и клинический философ, член международных миротворческих сил ООН.

² Профессор, магистр психологии.

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

Запугивание. Это тема, которая исследовалась и обсуждалась довольно часто в различных средах нашего общества. Учителя нуждаются в помощи в этом начинании, но особенно в этой помощи нуждаются родители. Отдавая своих детей в школы для образовательного и культурного руководства, родители доверяют своих детей учителям и педагогической философии школы, которую они выбрали на период дня или в течение дня, и где они будут делиться своим опытом, примерами и опытом, качества, которые будут воспитывать в человеке нравственную стойкость и гражданское образование. Желательно, чтобы дети находились в мирной и безопасной среде, с принципами и нормами, которыми они руководствуются в своей жизни, в общении с тем, чему учат дома. Тем не менее, дети не должны проходить через досадные и унижительные ситуации.

Таким образом, в данной статье мы намерены обсудить профиль хулигана или провокатора, который домогается и группирует по закону притяжения другие элементы со сходными с ним личностными чертами, и которые так же, как и он, стремятся к агрессии в отношениях. и социальные манипуляции.

Таким образом, цель состоит в том, чтобы показать основные факторы, которые приводят некоторых студентов к агрессивному или буйному темпераменту, и предложить, с помощью гуманистического психоанализа и клинической философии, терапевтические сеансы рефлексии для самопознания, направленные на устранение или, по крайней мере, , значительно уменьшить нападения и домогательства со стороны хулиганов.

РАЗРАБОТКА

ФАКТОРЫ АГРЕССИИ

Запугивание – это явление, характеризующееся актами физического, эмоционального или словесного насилия, которые повторяются и преднамеренно совершаются в отношении человека или группы. Это явление

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

начали изучать и оценивать в 1970-х годах в Швеции. По бразильскому сценарию травля стала обсуждаться в основном в 1990-х годах, но только с 2005 года эта тема стала предметом обсуждения в научных статьях (NETO, 2005). Нынешнее понимание Neto (2005) хулиганского поведения верно, и он согласен с Фанте (2018), когда он говорит:

O bullying está presente em praticamente todas as escolas do mundo, e seus altos índices de prevalência chamam a atenção. Uma investigação desenvolvida em 28 países constatou que cerca de 40% dos estudantes são intimidados por colegas. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) demonstrou que 30,8% dos alunos já foram vitimizados por bullying alguma vez (IBGE, 2009).

Среди авторов, по-видимому, существует консенсус в том, что восприятие и ощущение общества в целом и школы в частности состоит в росте насилия и буллинга в школах, а также в значительном усилении остроты этих процессов. (КАРВАЛЬЮ, ТРУФЕМ И ПАУЛА, 2009 г.).

Несколько исследований были посвящены факторам, которые мотивируют издевательства, и характеристикам участников (CARVALHO, TRUFEM & PAULA, 2009). Учителя считают, что травля вредит работе в классе, главным образом потому, что они видят связь между агрессией, недисциплинированностью и трудностями в обучении (TREVIOL & DRESCH, 2011).

Как утверждают авторы Trevisol и Dresch (2011), необходимо утверждать, что отсутствие данных или предыдущее общественное внимание не позволяют сделать вывод, является ли это современным и новым явлением или оно существовало всегда. Однако исследования по вмешательству и профилактике буллинга в школе можно считать недавними.

В этих исследованиях Trevisol и Dresch (2011) показывают, что насилие нельзя анализировать упрощенно и что оно требует осмысления социальных трансформаций и того, как строятся отношения. Таким образом, для обоих

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

авторов показано, что агрессивность и насилие в школах нарастают. Это рассматривается как мировая социальная проблема.

Обзор научных статей, опубликованных в национальных и международных журналах, ясно показывает, что школьная травля приобретает все большее значение в научных публикациях.

ПРОФИЛЬ хулигана

Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как применение физической силы, фактической силы или угрозы по отношению к себе, другому лицу, группе или сообществу, которое либо приводит, либо может причинить или может привести к причинению вреда, смерти, , психологический вред, нарушение развития или депривация (OMS, 2013 г.).

У авторов Fischer-Lorenzi (2010) отмечается, что агрессор причиняет вред жертвам в санузлах, коридорах, столовой, во дворе, резервируйте свои действия в отсутствие взрослых. В некоторых случаях агрессия выходит за стены школы, становясь телефоном и даже использованием электронной почты и социальных сетей, называемых киберзапугиванием (MEDINA, 2004).

В частных школах и государственных школах нескольких бразильских муниципалитетов наблюдаются агрессивные и злонамеренные ученики и их безжалостные действия по отношению к другим, будь то новички или ветераны (YOGI, 2014).

Оба автора, Медина (2004 г.) и Йоги (2014 г.), согласны с тем, что к жертвам обращаются во время отсутствия или дистанцирования взрослых. Таким образом, понятно, что если в перерыве между занятиями есть инспектор, ученики могут оставаться под контролем. Термин буллинг можно использовать для объяснения всех видов агрессивного, жестокого, целенаправленного и

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

систематического поведения, свойственного межличностным отношениям» (SILVA, 2015).

Быть агрессором или жертвой издевательств — это не просто школьная проблема, которую следует свести к минимуму. Напротив, это проблема, которая может иметь серьезные последствия как для жертв, так и для преступников, например, депрессию для жертв и преступность или антиобщественное поведение для преступников даже во взрослом возрасте (ТТОФИ-FARRINGTON, 2011).

В Бразилии в 2010 году исследование с выборкой из 5168 учащихся пятых-восьмых классов государственных и частных школ в пяти регионах страны охарактеризовало буллинг агрессией с частотой более одного года и выявило 12,5% жертв (FISCHER-LORENZI, 2010).

Согласно Медине (2004):

Observa-se que o agressor tem um comportamento provocador e de intimidação permanente. Ele possui uma ação agressiva na resolução de seus conflitos ou dos conflitos que se identifica, e apresenta dificuldade de colocar-se no lugar do outro vivendo uma relação familiar pouco afetiva, além do que tem muito pouca empatia. Especialistas, criminalistas e psicólogos, uma criança pode ser autor de *bullying* quando só espera e quer que façam sempre sua vontade, quando gosta de provar da sensação de poder, quando não se sente bem ou não desfruta com outras crianças, se sofre intimidações ou algum tipo de abuso em casa, na escola ou na família, quando é frequentemente humilhado por adultos, ou quando vive sob constante pressão para que tenha êxito em suas atividades.

Профилирование хулигана является исчерпывающим и тщательным исследованием. Многие показатели должны быть оценены. Оценка буллинга касается как агрессора, так и жертвы. Многие авторы в настоящее время неустанно работают над этой темой.

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

Семейные и социальные аспекты подростков и предподросткового возраста также являются очень важными факторами и рассматриваются несколькими авторами. По словам Йоги (2014, стр. 24):

Observa-se que desequilíbrio emocional de uma família, a falta de afeto, de respeito, de diálogo e de espiritualidade levará o adolescente e pré-adolescente ao isolamento e alienação e, conseqüentemente, ao consumo de drogas, jogos de azar, manipulação sexual, comportamentos antiéticos e antissociais e toda eventualidade de ações. Tudo isso são fatores de risco para a sociedade. Enquanto o Estado não assumir a responsabilidade constitucional de instruir e a família de educar, quaisquer outras ações mais agressivas não auxiliarão no processo de preparar e aperfeiçoar o cidadão.

Zuch (2017) утверждает, что текущее исследование издевательств в школах представляет основанные на силе подходы к сдерживанию этой растущей эпидемии.

Несомненно, видно, что буллинг становится серьезной проблемой общественного здравоохранения, и в ряде случаев властям придется действовать быстрее и решительнее, чтобы положить конец этой проблеме.

Психоаналитическое сообщество пристально следит за феноменом буллинга. Это не что-то новое, но довольно сложное и с множеством переменных для работы. Возрастают кризисы и конфликты в школах и семьях.

По словам Neto (2005):

O termo violência escolar diz respeito a todos os comportamentos agressivos e antissociais, incluindo os conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos, etc. Muitas dessas situações dependem de fatores externos, cujas intervenções podem estar além da competência e capacidade das entidades de ensino e de seus funcionários. Porém, para um sem número delas, a solução possível pode ser obtida no próprio ambiente escolar. O comportamento violento, que causa tanta preocupação e temor, resulta da interação entre o desenvolvimento individual e os contextos sociais, como a família, a escola e a comunidade. Infelizmente, o modelo do mundo

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

exterior é reproduzido nas escolas, fazendo com que essas instituições deixem de ser ambientes seguros, modulados pela disciplina, amizade e cooperação, e se transformem em espaços onde há violência, sofrimento e medo.

Также, по данным NETO (2005), внедрение непрерывных профилактических программ в детских садах и начальных школах оказалось одной из наиболее эффективных мер по предотвращению употребления алкоголя и наркотиков и снижению социального насилия.

Поэтому необходимо передавать учащимся философско-духовные принципы и основания, побуждающие их к более полному осмыслению смысла жизни, смысла человеческого существования и наших взаимоотношений, заполняя вакуум, существующий в самом образовательном и семейном процессе.

Таким образом, Франкл (2010) подтверждает, что этот экзистенциальный вакуум перестанет существовать только тогда, когда будет найден смысл существования.

Еще говорит Франкл (2010):

Não faz parte da missão do médico dar sentido à vida do paciente, mas pode muito bem ser missão dele, por meio de uma análise existencial, pôr os pacientes em condições de encontrarem um sentido na sua vida. (1986, p. 332)

Эта работа по расширению и пробуждению сознания должна выполняться постепенно, и аналитик должен вести пациента к поиску внутреннего покоя человека, давая ему инструменты, чтобы он мог извлечь «3 И», на гармонии которых настаивает медицинская наука. : эйфория, экзальтация и экзальтация. Это фундаментальные принципы благополучия каждого человека, стремящегося к самореализации (YOGI, 2014).

Таблица 1. Психоаналитический профиль хулигана.

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ		ПРОФИЛЬ		хулигана
Семейная среда				
(1)	Надежный человек с любящими родителями, братьями и сестрами и сплоченной семейной группой, вырабатывающий хорошие привычки, такие как:	(2)	Неуверенный в себе человек с мышечной броней, страхами, травмами и агрессией.	
Окружающая среда		Окружающая среда		
Скорректированный семейный фамилляр производит:		неприспособленный семейный фамилляр производит:		
	-Трезвость		-Алкоголь	
	-борьба с наркотиками,		-наркотики	
	-Умиротворение		-недовольство	
	-Сотрудничество		-бои	
	-Диалог		-Неуверенность	
	-Безопасность		-нехватка	
	-Уверенность		-опасения	
	-уникальность		-Безнаказанность	

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

	- Доброжелательность -послушание		-Насилие -Запугивание -Доминирование
--	--	--	--

Источник: адаптировано из S. Swami Vyaghra Yogi (2014, стр. 24–33).

ПОДХОД ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Что же тогда делать, чтобы решить проблему буллинга в Бразилии? Как может работать гуманистический психоанализ? Общеизвестно, что исследования вопросов, определяющих человеческое поведение, вызывали интерес у ученых на протяжении тысячелетий. Точно так же слова «темперамент», «личность» и «характер» часто используются с древних времен (VOLPI, 2002).

Фанте (2003) и Neto (2005) определяют, что практикующие издевательства известны как преступники. Мишени, пострадавшие люди, как правило, страдают от последствий травли и в большинстве случаев описываются как малообщительные, неуверенные в себе, с заниженной самооценкой, тихие и не реагирующие аффективно на перенесенные акты агрессии.

Для некоторых авторов, таких как SILVA (2010), травля считается делом общественного здравоохранения. Поэтому необходимо более широко и серьезно взглянуть на этот аспект, который увеличивается день ото дня. Тиранические или властные ученики, ведущие себя как хулиганы, с раннего детства страдали развитием своей личности.

Согласно SILVA (2010):

Os agressores são descritos, no livro, da seguinte maneira: “Possuem em sua personalidade traços de desrespeito e maldade [...], prescrevendo que, “Em se tratado de *bullying*, vale a máxima

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

de que é preciso separar a maçã podre para que não contamine todo o cesto.” (SILVA 2015, p. 116).

Понятно, что насилие в школах отражает более широкий и серьезный контекст, чем то, что раскрывается. Можно полагать, что в большей или меньшей степени агрессия, проявляющаяся буллингом, внедряется в семью и в семейный контекст. Гуманистический психоанализ сможет сотрудничать в лечении и воспитании мира, предлагая размышления о случае с обсуждениями со студентами в деятельности самих школ.

По мнению Voltolini (2004), то, что сейчас представляется как школьная инклюзия, имело различное происхождение и эволюцию. Это выглядит как государственная политика, цель которой состоит в том, чтобы гарантировать права этих людей на школьное образование. И это потому, что было замечено, что социальная тенденция исключения инвалидов и сумасшедших также прошла, как это не могло не быть, школьным учреждением. Тот, в котором уже указывалось сегрегационистское призвание по отношению к бедным, теперь также подвергся воздействию критики сегрегации сумасшедших и других. (VOLTOLINI, 2004).

Согласно Фанте (2005, apud SOUZA и ALMEIDA p. 188), явление издевательств является неоспоримой реальностью в бразильских школах, независимо от смены учебы, местоположения школы, размера школы или города, в котором она расположена. или если они являются выпускными или инициалами классов, или является ли школа государственной или частной.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Буллинг – это не просто домогательства или агрессия в школах. Рабочее место также враждебно, по признанию Мишры (2018), в Индии:

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

O assédio moral no trabalho é um problema significativo de relações trabalhistas e saúde e segurança ocupacional na Índia, que garante intervenção urgente e holística, apresenta estudos empíricos examinando fatores contextuais, antecedentes, mediadores, moderadores, processos, resultados e soluções, aprofundando assim nossa compreensão do fenômeno. Os capítulos mostrados no volume enfatizam o paradoxo sociocultural indiano paradoxal, cuja adoção simultânea do humanismo versus relações hierárquicas, personalizadas e baseadas em identidade, materialismo versus espiritualismo e individualismo versus coletivismo, alimentam e reprimem o mau comportamento. As investigações devem envolver paradigmas positivistas e pós-positivistas, basear-se em várias estruturas teóricas e substantivas, as quais utilizam uma variedade de métodos, investigam numerosos focos e abrangem várias regiões geográficas na Índia, uma variedade de setores industriais e todos os níveis da organização.

С этим соглашаются авторы (TEIXEIRA, FERREIRA & BORGES, 2015), которые изучали этот вопрос, используя различные термины, такие как: моральное преследование (Hirigoyen, 2002; Sá, 2008); травля (Carvalho, 2007; Leymann, 1996; Saraiva и Pinto, 2011) и издевательства (Araújo, 2009; Borges и Ferreira, 2015; Einarsen et al., 2011; Simons & Mawn, 2010; Townsend, 2012). Понятие насилия на работе обширно и сложно, отсюда и многочисленные определения, но, несмотря на некоторые особенности между различными терминологиями для описания явления, они подчеркивают тот факт, что поведение является оскорбительным, повторяющимся и продолжающимся с течением времени, по отношению к одному или нескольким людям.

В рамках настоящей работы исследование литературы, на которую ссылается данная статья, показало важность выявления и анализа черт агрессора как фундаментальных основ для понимания профиля агрессора или агрессора в семье, в школе и на работе. .

Многочисленные исследования авторитетов и различные тексты, прокомментированные в этой статье, позволили нам точно и бесспорно выявить, проанализировать, оценить и понять, что провокаторами и агрессорами всегда являются люди, которые в какой-то момент своей жизни

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

испытали неприятные эмоциональные переживания. , повторяющиеся и постоянные, и то за отсутствием положительного семейного поведенческого примера, прописали в их психике агрессивно-дерзкий облик с изменчивым и бунтарским темпераментом.

Таким образом, ясно, но не сделан вывод, что роль психоанализа является фундаментальной в процессе помощи в борьбе с травлей и восстановлении душевного равновесия человека. Делается вывод, что в буллинге, по-видимому, более заметна физическая агрессия. Однако психоэмоциональная травма всегда больше и глубже, обычно привнесенная из детства и семьи, пробудившаяся в форме драматизма, эксгибиционизма и агрессивности. Психоанализ поможет в конфликтах, в расширении осознания личности стоящих проблем и их разрешении.

Тема обширная и по-прежнему требует, чтобы другие коллеги углубились в нее. Таким образом, поскольку исследователи все больше адаптируются к электронным средствам массовой информации при создании веб-сайтов, блогов и других средств массовой информации при выпуске научных статей, посвященных издевательствам и их влиянию на мировое общество, продуктивно исследовать эту область науки более непосредственно. связаны с философией, психологией, психоанализом и психиатрией, с практическим применением для общества и психоаналитических сообществ на разных континентах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

AZEVEDO, E. C. **Atendimento Psicanalítico a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual**. Psicologia cienc. Prof. V. 21, no. 4, Brasília. 2001.

CARVALHO, Maria Pinto de. **Família e Escola: novas perspectivas de análise**. Vozes, 2013.

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

CARVALHO, J. S. F. **Um bullying fora do lugar: quando o conceito exclui a complexidade de cada caso.** Educação, São Paulo, 2011.

CARVALHO, M. R; TRUFEM, S.F.B; PAULA, R.A.C. **O Bullying entre adolescentes: estudo de caso em duas escolas particulares na cidade de São Paulo e Campinas.** [Versão eletrônica]. Pesquisa em Debate, Edição Especial. 2012. http://www.facitec.br/erevista/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=2.

DE LUCCA, Lisie. **Bullying não é amor.** São Paulo, Cortez, 2011.

D'CRUZ, Premila; NORONHA, Ernesto; MENDONÇA, Avina; MISHRA, Nidhi. **Indian Perspectives on Workplace Bullying: A Decade of Insights (Inglês).** Springer, 2018.

DORNELLES, Vinícius Guimarães. **Bullying.** Avaliação e Intervenção em Terapia Cognitivo-Comportamental. São Paulo, Synopsis, 2014.

FANTE, Cléo; PRUDENTE, Neemias Moretti. **Bullying em debate.** Paulinas, 2018.

_____. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. São Paulo, Verus, 2005.

FISCHER R.M.; LORENZI, G.W. **Relatório de Pesquisa: bullying escolar no Brasil.** Site: <http://catracalivre.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Pesquisa-Bullying.pdf> (2010)

FRANKL, Viktor. **Um sentido para a vida: psicoterapia e humanismo.** Ed. Ideias e Letras, 2010.

NETO, Aramis A. Lopes. **Bullying: comportamento agressivo entre estudantes.** Jornal de Pediatria, 81(5), 2005.

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

MEDINA, Vila. **Por le meilleur et pour le pire**. Ed. Michel Lafon (2004).

NAMIE, Gary. **Bullying no trabalho**. São Paulo, Best Seller, 2014.

Organização Mundial da Saúde. Health topics: adolescent health [Internet]. Disponível em: https://www.who.int/topics/adolescent_health/en/ (Acessado em 30 de janeiro de 2013).

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. **Bullying: Mentas Perigosas nas Escolas**. São Paulo, Principium, 2010.

TEIXEIRA, A.; FERREIRA, T.; BORGES, E.. **Bullying no trabalho: percepção e impacto na saúde mental e na vida pessoal dos enfermeiros**. Revista Portuguesa de Enfermagem e Saúde Mental. Portugal, 2015. Disponível em: < <http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpesm/n15/n15a04.pdf> > . (Acesso em 25 . out 2018).

TTOFI M.M.; FARRINGTON, D.P. **Do the victims of school bullies tend to become depressed later in life?** A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. J Aggress Confl Peace Res 2011.

TREVISOL, M. T.; DRESCH, D. **Escola e bullying: a compreensão dos educadores**. Revista Múltiplas Leituras, 4(2), 2011.

VOLPI, José H. **Crescer é uma aventura. Desenvolvimento Emocional segundo a Psicologia Corporal**. Centro Reichiano, Curitiba, 2002.

VOLTOLINI, R. **Psicanálise e Inclusão Escolas: direito ou sintoma**. Estilos da Clínica, São Paulo, 2004.

XAVIER, Maria Giovanna Machado. **Psicanálise e Educação: um olhar sobre o fenômeno do bullying**. Disponível em: www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/ Acesso em 22 nov. 2015.

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC JOURNAL

**NÚCLEO DO
CONHECIMENTO**

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR NÚCLEO DO
CONHECIMENTO ISSN: 2448-0959

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br>

YOGI, Shri Swami Vyaghra. **Ampliação da consciência no processo psicanalítico de melhora das conexões sinápticas.** Vidya Press. Curitiba, 2014.

ZYCH, Izabela. **Protecting Children Against Bullying and Its Consequences.** Springer, England, 2017

Отправлено: Ноябрь 2018 г.

Утверждено: Декабрь 2018 г.

RC: 111732

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/психоаналитического-хулигана>